

OBSERVAÇÕES GPS COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR PARA O MONITORAMENTO DE SECAS HIDROLÓGICAS NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, BA, BRASIL

FÁBIO VINÍCIUS MARLEY SANTOS LIMA¹
PEDRO RODRIGUES MUTTI²
RODRIGO MIKOSZ GONÇALVES³
TÁCITO RICHARLES FERREIRA DA SILVA⁴

^{1,2} Departamento de Ciências Atmosféricas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, fabiomarley.v@gmail.com; pedromutti@gmail.com

^{3,4} Departamento de Engenharia Cartográfica, Pós-Graduação em Ciência Geodésica e Tecnologia da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brasil, rodrigo.mikosz@ufpe.br; tacitorfs@hotmail.com

O monitoramento global de recursos hídricos é essencial para apoiar políticas de tomada de decisões que impactam a vida no planeta. No entanto, as mudanças climáticas vêm afetando o ciclo da água, resultando em alterações nos padrões de precipitação em escalas regionais e globais [1]. A seca, definida de diferentes formas na literatura [2], é um evento climático extremo caracterizado pela baixa disponibilidade de água e classificado com base no déficit hídrico, abrangendo aspectos meteorológicos, agrícolas, hidrológicos e ambientais [3]. Na última década, eventos de seca hidrológica têm ocorrido com maior frequência, resultando na redução da vazão dos rios, no volume dos reservatórios e lagos, nos níveis de água subterrânea e na umidade do solo. A diminuição do volume de água armazenada nos reservatórios impacta diretamente a segurança e a gestão dos recursos hídricos. A Bacia Hidrográfica do São Francisco (BHSF), a maior bacia do semiárido, abrange 639.219 km² de área drenada, com seu rio principal possuindo uma extensão de 2.700 km e uma vazão média de 2.582 m³/s. A região é dotada de diversos reservatórios cruciais para o desenvolvimento econômico e social [4]. Entre eles está o reservatório de Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, localizado no submédio da BHSF, em uma região de clima tropical semiárido conforme a classificação de Köppen-Geiger [5]. Dados da *Climate Research Unit* (CRU TS v.4.05) [6] indicam que a região possui uma normal climatológica (1992-2022), com chuvas concentradas entre novembro e abril e máximas superiores a 80 mm, além de temperaturas acima de 28°C. A seca pode ser caracterizada e classificada por meio de índices, que utilizam diferentes tipos de dados e modelos matemáticos. O Índice de Precipitação Padronizada (SPI) [7] é amplamente usado para caracterizar secas em múltiplas escalas, fornecendo insights sobre eventos meteorológicos e hidrológicos com base em dados de precipitação. Estações contínuas do Sistema de Navegação por Satélite Global (GNSS) registram a deformação elástica da crosta terrestre causada pela variação da massa de água, criando séries temporais de deslocamento. Estudos como o de [8] utilizam o Deslocamento Vertical da Crosta (VCD) para caracterizar eventos de seca, desenvolvendo o Índice de Deformação Crustal Vertical (DIVCD), que padroniza a série VCD para estimar o déficit hídrico com base no componente "Up" da série temporal, ou no deslocamento radial (Δr) medido pelas estações GNSS. A seca provoca perda de massa de água, o que eleva a crosta terrestre. Assim, o VCD pode ser estimado para identificar anomalias de deslocamento radial nas estações GNSS. O presente estudo visa utilizar observações temporais das coordenadas "Up" obtidas por GPS como ferramenta de monitoramento de secas hidrológicas no reservatório de Sobradinho, ao longo de 14 anos (2008-2022), validando-as com o SPI-36 para identificar períodos de seca na região e correlacioná-los com mecanismos climáticos. Os dados de precipitação [6] e de coordenadas GPS [9] utilizados são de acesso público. Embora a climatologia de variáveis meteorológicas seja calculada em séries temporais de mais de 30 anos, apenas os dados de precipitação atendem a essa amplitude, enquanto a estação GPS-PEPE, localizada em Petrolina, dispõe de uma série temporal de 16 anos. A metodologia aplicada segue as etapas: (i) aquisição dos dados, (ii) processamento dos índices SPI-36 e DIVCD, (iii) caracterização dos períodos de seca e análises estatísticas por meio da correlação de postos de Spearman, devido à natureza não paramétrica dos dados, e (iv) identificação dos mecanismos climáticos que interferem na caracterização dos eventos de seca. O uso de deformações crustais em estações GPS para avaliar secas ainda é pouco explorado [10], e não há consenso sobre um valor limite para categorizar esses eventos. Os resultados do índice DIVCD mostram valores máximos em 2011, associados ao fenômeno La Niña em sua variante Modoki, que afeta a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) [11]. A partir de 2014, os valores se tornam negativos, embora anomalias positivas sejam registradas devido a eventos de intensa precipitação. O índice permaneceu negativo até 2022, com maior intensidade no primeiro semestre de 2020, corroborando o último período de seca na região

[12]. O SPI, por sua vez, em escalas maiores, apresenta forte correlação com respostas hidrológicas, especialmente em déficits hídricos persistentes. A correlação de Spearman entre o SPI-36 e o DIVCD foi moderada e positiva ($\sigma = 0,52$), indicando que o SPI-36 entrou em limiares de seca já em 2012, evento também associado ao fenômeno La Niña [14]. O índice de seca baseado na deformação crustal se mostra promissor para caracterizar secas hidrológicas, que estão relacionadas à redução de massa de água superficial e subterrânea, o que afeta a carga sobre a crosta terrestre. A variação na crosta, portanto, pode ser influenciada tanto pela carga de água superficial quanto pelos volumes de aquíferos [15]. De forma geral, as anomalias indicam que os campos de deformação crustal refletem a resposta elástica da crosta terrestre ao carregamento e descarregamento de massa de água. Esse fenômeno está diretamente relacionado às secas hidrológicas, que ocorrem devido à persistência de déficits hídricos atmosféricos prolongados, resultando em déficit hídrico no solo e consequente variação na crosta terrestre. Os índices utilizados foram eficazes para caracterizar a grande seca ocorrida entre 2012 e 2018, principalmente sob a perspectiva hidrológica, e sugerem que o episódio de seca pode não ter terminado até 2020.

Palavras-chaves: GNSS, Seca Hidrológica, SPI; Índices de Seca; Deformação Crustal.

Referências

- [1] LIMA, Fábio V. M. S. et al. Drought Characterization in The Itaparica Reservoir, São Francisco Basin, Brazil, Using Precipitation And TWS-Grace Based Indices. **37ème colloque annuel de l'Association Internationale de Climatologie**. p. 116-117, 2024.
- [2] WILHITE, Donald A. et al. Understanding the complex impacts of drought: A key to enhancing drought mitigation and preparedness. **Water resources management**, v. 21, p. 763-774, 2007.
- [3] HAO, Zengchao et al. A theoretical drought classification method for the multivariate drought index based on distribution properties of standardized drought indices. **Advances in water resources**, 92, 240-247. 2016.
- [4] FREITAS, Aline A. et al. Drought assessment in São Francisco River basin, Brazil: characterization through SPI and associated anomalous climate patterns. **Atmosphere**, v. 13, n. 1, p. 41, 2021.
- [5] ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- [6] HARRIS, Ian et al. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset. **Scientific data**, v. 7, n. 1, p. 109, 2020.
- [7] FERREIRA, Vagner G. et al. Space-based observations of crustal deflections for drought characterization in Brazil. **Science of The Total Environment**, v. 644, p. 256-273, 2018.
- [8] McKee, T. B. et al. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 179-183. 1993
- [9] BERTIGER, Willy et al. Single receiver phase ambiguity resolution with GPS data. **Journal of geodesy**, v. 84, p. 327-337, 2010.
- [10] LIMA, Fábio VMS et al. Multi-sensor geodetic observations for drought characterization in the Northeast Atlantic Eastern Hydrographic Region, Brazil. **Science of The Total Environment**, v. 846, p. 157426, 2022.
- [11] MARTINS, Eduardo Sávio Passos Rodrigues; VASCONCELOS JÚNIOR, Francisco das Chagas. O clima da Região Nordeste entre 2009 e 2017: monitoramento e previsão. 2017.
- [12] CUNHA, Ana Paula MA et al. Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019. **Atmosphere**, v. 10, n. 11, p. 642, 2019.
- [13] LIMA, Fábio V. M. S. et al. Assessment of Hydrological Mass Losses in The Northeast Atlantic Eastern Hydrographic Region, Brazil. **Boletim de Ciências Geodésicas [online]**. v. 26, n. 03, p. e2020013, 2020.

[14] RODRIGUES, Regina R.; MCPHADEN, Michael J. Why did the 2011–2012 La Niña cause a severe drought in the Brazilian Northeast. **Geophysical Research Letters**, v. 41, n. 3, p. 1012-1018, 2014.

[15] SARKAR, Tandrita et al. Integrated study of GRACE data derived interannual groundwater storage variability over water stressed Indian regions. **Groundwater for sustainable development**, v. 10, p. 100376, 2020.